

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ТРУДНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Бабаджанов А.Х., Махмудов У.М., Раймов С.А.**

Национальный медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье приведен краткий литературный обзор о трудностях хирургического лечения рецидивного эхинококкоза печени. Хирургия рецидивного эхинококкоза печени представляет значительные сложности из-за выраженных спаек, измененной анатомии и высокого риска интраоперационного распространения паразитарного содержимого. Повторные операции сопровождаются повышенной частотой осложнений (желчеистечение, инфекции, кровотечения) и нередко требуют индивидуализированного подхода. Радикальные вмешательства (резекция печени, тотальная перикистэктомия) обеспечивают минимальный риск рецидива, но связаны с большей летальностью и технической сложностью. Консервативные операции менее травматичны, однако рецидивы после них встречаются чаще. Антигельминтная терапия (преимущественно альбендазол) обязательна, но не может заменить полноценное хирургическое удаление кисты. Чрескожные методики (PAIR и др.) служат альтернативой при невозможности радикального вмешательства, хотя также имеют риск осложнений. Основные проблемы лечения рецидива включают сложность повторного хирургического доступа, повышенный риск пролива кисты, трудности санации и отсутствие стандартизированных подходов. Лучшим методом борьбы с рецидивами остается их профилактика, а выбор тактики должен основываться на локализации и особенностях кист, состоянии пациента и опыте хирургической команды. Отмечается дефицит проспективных исследований, что затрудняет разработку единых клинических рекомендаций.

Ключевые слова: Рецидивный эхинококкоз печени, повторные операции, послеоперационные осложнения, химиопрофилактика

**CHALLENGES OF SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT HEPATIC ECHINOCOCCOSIS
(LITERATURE REVIEW)****Babadjanov A.Kh., Mahmudov U.M., Raimov S.A.**

National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article provides a brief literature review on the challenges of surgical treatment of recurrent hepatic echinococcosis. Surgery for recurrent hepatic echinococcosis is highly demanding due to pronounced adhesions, altered anatomy, and the elevated risk of intraoperative spread of parasitic material. Reoperations are associated with a higher rate of complications (bile leakage, infections, bleeding) and often require an individualized approach. Radical procedures (liver resection, total pericystectomy) offer a minimal risk of recurrence but are linked to higher mortality and technical complexity. Conservative operations are less invasive, yet recurrence is more frequent after them. Antiparasitic therapy (primarily albendazole) is mandatory but cannot replace complete surgical removal of the cyst. Percutaneous techniques (PAIR and others) represent an alternative when radical surgery is not feasible, although they also carry a risk of complications. The main challenges in treating recurrence include the difficulty of repeated surgical access, an increased risk of cyst spillage, challenges in cavity sanitation, and the lack of standardized management approaches. Prevention remains the most effective method of reducing recurrence, while treatment strategy should be based on cyst location and characteristics, the patient's condition, and the surgical team's expertise. A shortage of prospective studies complicates the development of unified clinical guidelines.

Keywords: Recurrent hepatic echinococcosis, re-operations, postoperative complications, chemoprophylaxis

**ҚАЙТАЛАНУВЧИ ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИ ХИРУРГИК ДАВОЛАШДАГИ
ҚИЙИНЧИЛИКЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Бабаджанов А.Х., Махмудов У.М., Раймов С.А.**

Миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада жигарнинг қайталанувчи эхинококкозини хирургик даволашда учрайдиган қийинчиликлар ҳақида қисқа адабий шарҳ келтирилган. Жигарнинг қайталанувчи эхинококкози хирургияси кучли битишмалар, ўзгарган анатомия ва операция вақтида паразит моддасининг

тарқалиш хавфининг юқорилиги туфайли сезиларли даражада мураккаб ҳисобланади. Қайта операциялар асоратлар (ўт оқиши, инфекциялар, қон кетиши) частотасининг ошиши билан кечади ва кўп ҳолларда индивидуал ёндашувни талаб қилади. Радикал усуллар (жигар резекцияси, тўлиқ перицистэктомия) рецидив хавфини минимал даражада ушлаб туради, бироқ улар юқори ўлим кўрсаткичи ва техник қийинчиликлар билан боғлиқ. Консерватив операциялар камроқ травматик бўлса-да, улардан кейин рецидивлар тез-тез учрайди. Антигельминт терапияси (асосан альбендазол) мажбурий ҳисобланади, лекин кистанинг тўлиқ хирургик олиб ташланишини тўлиқ алмаштира олмайди. Тер оркали пункцион усуллар (PAIR ва бошқалар) радикал операция ўтказиб бўлмайдиган вазиятларда алтернатива бўлиб хизмат қилади, аммо улар ҳам асоратлар хавфини сақлаб қолади. Рецидивни даволашдаги асосий муаммоларга қайта хирургик кириш мураккаблиги, киста ичидаги модданинг тарқалиш хавфининг ошиши, қолдиқ бўшлиқни тўлиқ тозалашдаги қийинчиликлар ва стандартлаштирилган ёндашувларнинг йўқлиги киради. Рецидивларга қарши энг яхши усул - уларнинг олдини олиш бўлиб, тактикани танлаш кистанинг жойлашуви ва хусусиятлари, беморнинг аҳволи ҳамда хирургик жамоанинг тажрибасига асосланиши лозим. Проспектив тадқиқотларнинг етишмаслиги ягона клиник тавсияларни ишлаб чиқишни қийинлаштиради.

Калим сўзлар: Жигарнинг қайталанувчи эхинококкози, қайта операциялар, операциядан кийинги асоратлар, химиопрофилактика

e-mail: azambabadjanov@gmail.com, bek-mahmudov@mail.ru, sindorabdullayev@gmail.com

Лечение рецидивного эхинококкоза печени (ЭП) представляет собой серьезную клиническую проблему, обусловленную высокой частотой интраабдоминальных спаек, измененной анатомией, сложностью доступа к очагу и повышенным риском интраоперационного распространения зародышевых элементов и зараженного содержимого в брюшную полость [1-6]. Эти факторы существенно увеличивают вероятность повторного рецидива и послеоперационных осложнений, включая желчеистечение, кровотечения и вторичную инфекцию [7-10]. В литературе данному вопросу уделяется относительно мало внимания, что связано, с одной стороны, с ограниченным числом наблюдений из-за гетерогенности рецидивных форм и отношения к ним как исключительно к осложнению, а с другой - с трудностями в стандартизации подходов и отсутствием рандомизированных исследований.

Большинство опубликованных данных основаны на ретроспективных сериях и отдельных клинических наблюдениях, в которых подчеркивается высокая сложность повторных операций и необходимость индивидуализированного подхода к выбору объема вмешательства. Так, по данным Prousalidis и соавт. (2012), у 60,7% пациентов с рецидивом отмечались технически сложные повторные вмешательства, требовавшие мобилизации печени при выраженных спайках, а частота послеоперационных осложнений достигала 27%, включая затяжное желчеистечение, инфекционные и кардиореспираторные осложнения [11].

Выбор между радикальным и консервативным вмешательством должен учитывать морфологию рецидивных кист, их локализацию, степень технической доступности и общее состояние пациента [12-16]. Радикальные резекции, хотя и ассоциированы с меньшей частотой повторного рецидива, сопряжены с повышенной летальностью, особенно при повторных вмешательствах. Поэтому во многих случаях предпочтение отдается контролируемым консервативным методикам с максимальной санацией остаточной полости, обязательной противопаразитарной терапией и длительным наблюдением, включая регулярное динамическое УЗИ и КТ-контроль [17].

Согласно Haddad и соавт. (2000), радикальные вмешательства (резекция печени или тотальная перицистэктомия) позволяют минимизировать риск рецидива (менее 5%), однако сопряжены с повышенным операционным риском и требуют высокой квалификации хирурга. Консервативные вмешательства, в свою очередь, чаще ассоциированы с рецидивами (до 12%) и осложнениями, но менее травматичны. Кроме того, лечение рецидива часто требует индивидуального подхода, особенно у пациентов с осложненными формами или мультивисцеральным поражением, где возможны сочетания хирургических и чрескожных методов. Применение альбендазола до и после операции снижает риск повторных рецидивов, однако в ряде случаев его эффективность ограничена, особенно при неполной санации очага. Наконец, согласно Kaplan–Meier анализу, у пациентов с проливом кисты риск рецидива возрастает более чем в 2 раза по сравнению с теми, у кого пролив не наблюдался ($\chi^2 = 18,1$; $p < 0,001$), что подчеркивает значение технической аккуратности первичного вмешательства [18].

Радикальная хирургия рассматривается как оптимальный способ предотвращения рецидивов, однако она сопряжена с более высоким риском осложнений и летальности. В связи с чем многие хирурги предпочтение отдают органосохраняющим операциям, особенно у пациентов с сопутствующи-

ми заболеваниями. Тем не менее, при рецидивах после консервативной терапии может быть оправдан переход к более радикальным вмешательствам, если это позволяет анатомическая ситуация и технические возможности.

Несмотря на развитие хирургических технологий и применение антигельминтной терапии, рецидивы продолжают встречаться, особенно после консервативных операций и лапароскопических вмешательств [6, 19-24]. Управление тактикой повторных случаев должно осуществляться в специализированных центрах с опытом работы в сложных ситуациях [11, 14].

Радикальная хирургия (цельная перицистэктомия или резекция печени) ассоциируется с наиболее низкой частотой рецидивов и сниженной заболеваемостью по сравнению с консервативными подходами ($OR \approx 0,17$) по данным мета-анализа свыше 3 700 пациентов [13]. Консервативные операции и лапароскопия чаще приводят к рецидивам, особенно в случае пролива содержимого кисты или неполной очистки полости [26-29].

Антигельминтная терапия (альбендазол, мебендазол \pm празиквантел) применяется до и после операции. Хотя альбендазол эффективен в снижении активности кист, исследования показывают, что без полноценного удаления риск рецидива остается высоким [30]. Чрескожные методики (PAIR и модифицированные катетеризации) используются как альтернатива или дополнение к хирургии, особенно при невозможности резекции [31-35]. Эти методы также помогают снизить рецидивы, но могут создавать осложнения: разрыв, холангит, остаточные полости или абсцессы [29, 36].

Основные проблемы и осложнения при лечении рецидива связаны с хирургическими трудностями. Послеоперационные осложнения: билиарное истечение, инфекции, затяжные свищи с остаточной полостью и др. значительно чаще развиваются в группах с рецидивами и консервативными вмешательствами [13, 37-39].

Соответственно лучшим методом в отношении рецидива ЭП в целом является их предотвращение. При этом приверженность той или иной тактике лечения остается за хирургами, выбор в пользу радикального иссечения кисты целиком или другие виды операций делает лечащий врач, но при любом варианте основным значением является прежде всего безопасность вмешательства в отношении снижения риска осложнений и вероятности развития рецидива паразитарного поражения. При этом следует отметить, что антигельминтная терапия является важным компонентом, но не заменяет хирургии и далеко не всегда может компенсировать ее недостатки (например, пролив или неполное удаление). PAIR или модифицированные чрескожные технологии служат альтернативой при невозможности операции и могут применяться при низкой активности воспаления, но требуют длительного мониторинга [40-46]. При выборе тактики необходимо учитывать локализацию, размер, стадию и сложность кисты, а также уровень опыта хирургической команды и наличие технических возможностей [47-50].

Таким образом, лечение рецидивного ЭП остается одной из наименее разработанных и в то же время наиболее сложных проблем в клинической паразитологии и абдоминальной хирургии. Несмотря на то, что принципы ведения во многом аналогичны подходам к первичным формам заболевания - включая необходимость антипаразитарной терапии, тщательной диагностики и хирургического удаления кист - рецидивные формы имеют ряд существенных особенностей. В первую очередь это выраженные анатомо-хирургические трудности, обусловленные спаечным процессом, измененными анатомическими ориентирами и наличием остаточных или мультифокальных очагов, часто в труднодоступных зонах. Кроме того, каждое последующее вмешательство сопряжено с повышенным риском интраоперационного инфицирования, контаминации брюшной полости, трудностей в санации полостей и увеличением частоты осложнений. В опубликованных данных подчеркивается высокая вариабельность результатов повторных операций, а также отсутствие единых протоколов и стандартизированных тактических решений. К настоящему времени в литературе практически отсутствуют целенаправленные проспективные исследования, посвященные исключительно лечению рецидивного ЭП, что ограничивает возможности разработки четких клинических рекомендаций. Все это подчеркивает необходимость дальнейших исследований, направленных на изучение оптимальных хирургических стратегий и оценку долгосрочных результатов лечения данной категории пациентов.

Список литературы:

1. Нишонов Ф.Н., Отакузиев А.З., Сотволдиев И.М., Мамарасулов М.К., Абдулхаева Б.Х. Усовершенствование выбора тактики хирургического лечения рецидивного эхинококкоза печени. Журнал теоретической и клинической медицины. 2019; №4: 164-166.
2. Абрамян Л.К., Луговкина А.А. Комбинированное лечение рецидивного эхинококкоза печени. В сб.: Актуальные проблемы экспери-

ментальной и клинической медицины. Материалы 78-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. 2020. С. 100–101.

3. Анисимов А.Ю., Мохаммед А.О., Оспенников И.М., Минабутдинов Р.М. Хирургическое Лечение Рецидивного Цистного Эхинококкоза Печени // Вестник современной клинической медицины. 2021. Т. 14. № 6. С. 124-130.

4. Agnese Colpani , Olesya Achilova , Gian Luca D'Alessandro , Christine M Budke , Mara Mariconi , Timur Muratov , Ambra Vola , Arzu Mamedov , Maria Teresa Giordani , Xusan Urukov , Annalisa De Silvestri , Uktam Suvonkulov , Enrico Brunetti , Tommaso Manciuilli / Trends in the Surgical Incidence of Cystic Echinococcosis in Uzbekistan from 2011 to 2018/ Am J Trop Med Hyg. 2021 Dec 13;106(2):724-728. doi: 10.4269/ajtmh.21-0261.

5. Tarim IA, Mutlu V, Karabulut K, Bircan R, Derebey M, Polat AK, et al. Recurrence of hepatic hydatidosis: How and why? Mid Blac Sea Journal of Health Sci 2021;7:186-91. doi:10.19127/mbsjohs.909546.

6. Alzoubi M., Daradkeh S., Daradka K., Shattarat L.N., Al-zyoud A., Al-Qalqili L.A., Al-Warafi W.A., Al-Nezaa I., ElMoubarek M.N., Qtaishat L., Rawashdeh B., Alhajajeh A. The recurrence rate after primary resection of cystic echinococcosis: A meta-analysis and systematic literature review. Asian Journal of Surgery, Volume 48, Issue 1, 2025, Pages 78-88. <https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2024.09.038>.

7. Мукантаев Т.Е. Клинико-диагностическая характеристика рецидивного эхинококкоза печени при различной тактике наблюдения в отдаленном послеоперационном периоде // Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2013. № 4. С. 20-25.

8. Christodoulidis G, Samara AA, Diamantis A, et al. Reaching the Challenging Diagnosis of Complicated Liver Hydatid Disease: A Single Institution's Experience from an Endemic Area. Medicina (Kaunas). 2021 Nov 5;57(11):1210. doi: 10.3390/medicina57111210. PMID: 34833428; PMCID: PMC8620203.

9. Taxifulati N, Yang XA, Zhang XF, Aini A, Abulizi A, Ma X, Abulati A, Wang F, Xu K, Aji T, Shao YM, Ahan A. Multiple recurrent cystic echinococcosis with abdominal aortic involvement: A case report. World J Clin Cases. 2020 Jul 26;8(14):3108-3113. doi: 10.12998/wjcc.v8.i14.3108. PMID: 32775393; PMCID: PMC7385612.

10. Tabaripour R., Sharifpour A., Fakhar M., et al. Status of human cystic echinococcosis based on hospital records in Mazandaran Province: a first reg-

istry-based evidence // Parasite Epidemiol Control, 22 (2023 Aug), Article e00314.

11. Prousalidis J, Kosmidis C, Anthimidis G, Kapoutzis K, Karamanlis E, Fachantidis E. Postoperative recurrence of cystic hydatidosis. Can J Surg. 2012 Feb;55(1):15-20. doi: 10.1503/cjs.013010. PMID: 21939605; PMCID: PMC3270079.

12. Вишневский В.А., Ефанов М.Г., Икрамов Р.З., Назаренко Н.А. Радикальные операции при первичном и резидуальном эхинококкозе печени // Анналы хирургической гепатологии. 2011. Т. 16. № 4. С. 25-33.

13. Dziri C, Dougaz W, Samaali I, Khalfallah M, Jerraya M, Mzabi R, Bouasker I, Nouira R, Fingerhut A. Radical surgery decreases overall morbidity and recurrence compared with conservative surgery for liver cystic echinococcosis: systematic review with meta-analysis. Ann Laparosc Endosc Surg 2019;4:92.

14. Шабунин А.В., Тавобилов М.М., Карпов А.А. Эхинококкоз печени: эволюция хирургического лечения. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2021;(5):95-103.

15. Fadel SA, Asmar K, Faraj W, et al. Clinical review of liver hydatid disease and its unusual presentations in developing countries. Abdom Radiol 2019; 44: 1331–1339.

16. Calame, P., Weck, M., Busse-Cote, A. et al. Role of the radiologist in the diagnosis and management of the two forms of hepatic echinococcosis. Insights Imaging 13, 68 (2022).

17. Нишанов Ф.Н., Ботиров А.К., Отакузиев А.З., Нишанов М.Ф. Этиопатогенетические аспекты рецидивного эхинококкоза печени и его диагностика // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2011. Т. 170. № 2. С. 91-94.

18. Haddad FG, et al. Recurrent hydatid disease: causes and treatment. Annals of Surgery. 2000;231(3):420–426.

19. Нишанов Ф.Н., Отакузиев А.З., Абдуллажонов Б.Р., Нишанов М.Ф. Метод хирургического лечения рецидивного эхинококкоза печени // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2011. № 2-3. С. М67-М67а.

20. Kunal B Deo, Rahul Kumar, Govinda Tiwari, Hemanth Kumar, Ganga R Verma, Harjeet Singh/ Surgical management of hepatic hydatid cysts - conservative versus radical surgery/ HPB (Oxford). 2020 Oct;22(10):1457-1462. doi: 10.1016/j.hpb.2020.03.003. Epub 2020 Mar 28.

21. Cruz Cidoncha A, Riz-Tovar J, Robn A, et al. Is Surgery for Hepatic Echinococcosis Appropriate in a Low-Volume Center? Surg Infect (Larchmt). 2021 Dec;22(10):1081-1085. doi: 10.1089/sur.2021.088. PMID: 34449274.

22. Mansy, W., Hegab, S., Alkilany, M., Zaitoun, M. Radical Surgical Procedure in Management

of Hepatic Hydatid Cysts. 10 Years Centre Experience. Zagazig University Medical Journal, 2023; (761-767): - doi: 10.21608/zumj.2021.106508.2412.

23. Голиева Э.А., Малякин Г.И., Безлепкин А.С. Клинический случай рецидивного сочетанного эхинококкоза печени и правого легкого. В сборнике: XXVI региональная конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской области. Сборник статей. Волгоградский государственный медицинский университет. Волгоград, 2023. С. 270–272.

24. Li YP, Zhang J, Li ZD, Ma C, Tian GL, Meng Y, Chen X, Ma ZG. Diagnosis and treatment experience of atypical hepatic cystic echinococcosis type 1 at a tertiary center in China. *World J Gastroenterol*. 2024 Feb 7;30(5):462-470. doi: 10.3748/wjg.v30.i5.462. PMID: 38414590; PMCID: PMC10895592.

25. Шабунин А. В., Лебедев С. С., Коваленко Ю. А., Карпов А. А. Современное состояние проблемы хирургического лечения эхинококкоза // *Annals of Surgical Hepatology*, 2021;26(4):87–96.

26. Aday U., Böyük A. Spillage and recurrence in surgical management of hydatid cyst of the liver // *Dicle Tıp Dergisi / Dicle Med J* (2019) 46 (3) : 597-601

27. Ефанов М.Г., Пронина Н.И., Алиханов Р.Б. и др. Лапароскопические и открытые операции в лечении эхинококкоза печени: анализ ближайших и отдаленных результатов. *Анналы хирургической гепатологии*. 2021; Т.26(4): 69–76.

28. Kuehn R, Uchiumi LJ, Tamarozzi F. Treatment of uncomplicated hepatic cystic echinococcosis (hydatid disease). *Cochrane Database Syst Rev*. 2024 Jul 12;7(7):CD015573. doi: 10.1002/14651858.CD015573. PMID: 38994714; PMCID: PMC11240857.

29. Pavlidis ET, Galanis IN, Pavlidis TE. Current considerations for the management of liver echinococcosis. *World J Gastroenterol* 2025; 31(10): 103973 [PMID: 40093668 DOI: 10.3748/wjg.v31.i10.103973].

30. Gomez I Gavara C, López-Andújar R, Belda Ibáñez T, Ramia Ángel JM, Moya Herraiz Á, Orbis Castellanos F, Pareja Ibars E, San Juan Rodríguez F. Review of the treatment of liver hydatid cysts. *World J Gastroenterol*. 2015 Jan 7;21(1):124-31. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.124. PMID: 25574085; PMCID: PMC4284328.

31. Fancellu A, Perra T, Vergari D, et al. Management of complex liver cystic hydatidosis: challenging benign diseases for the hepatic surgeon: A case series report from an endemic area. *Medicine (Baltimore)*. 2020 Nov 25;99(48):e23435. doi: 10.1097/MD.00000000000023435. PMID: 33235127; PMCID: PMC7710265.

32. Mönnink, G.L.E., Stijnis, C., van Delden, O.M. et al. Percutaneous Versus Surgical Interventions for Hepatic Cystic Echinococcosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Cardiovasc Intervent Radiol* 44, 1689–1696 (2021). <https://doi.org/10.1007/s00270-021-02911-4>

33. Нагасбеков М.С., Баймаханов Ж.Б., Каниев Ш.А., Чорманов А.Т., Баймаханов Б.Б. Лечение эхинококкоза печени мини-инвазивным методом PAIR. *Вестник Казахского национального медицинского университета*. 2022; №4: 181–192.

34. Новиков С.В., Рогаль М.Л., Джаграев К.Р., Ярцев П.А., Бояринов В.С. Минимально инвазивные чрескожные вмешательства под ультразвуковым наведением при больших и множественных эхинококковых кистах печени, селезенки, почки и брюшной полости. *Вестник хирургической гастроэнтерологии*. 2023; №3: 21–32.

35. Gümüşoğlu AY, Kabuli HA, Değerli MS, et al. Endoscopic definitive treatment of liver hydatid cysts ruptured into bile duct. *Surg Endosc*. 2024 Dec;38(12):7187–7194. doi: 10.1007/s00464-024-11305-9. PMID: 39367134.

36. Firpo G, Vola A, Lissandrin R, Tamarozzi F, Brunetti E. Preliminary Evaluation of Percutaneous Treatment of Echinococcal Cysts without Injection of Scolicidal Agent. *Am J Trop Med Hyg*. 2017 Dec. 97 (6):1818-1826.

37. Raymond A. Smego, Peter Sebanego, Treatment options for hepatic cystic echinococcosis // *International Journal of Infectious Diseases*, Volume 9, Issue 2, 2005, p. 69-76.

38. Rossi P, Tamarozzi F, Galati F, et al. The first meeting of the European Register of Cystic Echinococcosis (ERCE). *Parasit Vectors* 2016;9:243.

39. Aydin Y, Ogul H, Eren S. Hydatid cyst in multiple locations. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2023 May 2. 84 (5):1.

40. Stojkovic M, Rosenberger KD, Steudle F, Junghans T. Watch and Wait Management of Inactive Cystic Echinococcosis - Does the Path to Inactivity Matter - Analysis of a Prospective Patient Cohort. *PLoS Negl Trop Dis*. 2016 Feb 24.

41. Saidi F, Habibzadeh F. The Non-operative Management of Asymptomatic Liver Hydatids: Ending Echinococophobia. *J Gastrointest Surg*. 2018 Mar. 22 (3):486-495.

42. Pavlidis ET, Symeonidis NG, Psarras KK, Martzivanou EK, Marneri AG, Stavrati KE, Pavlidis TE. Total cysto-pericystectomy for huge echinococcal cyst located on hepatic segment IVb. Case report and review of the literature. *J Surg Case Rep*. 2021 Jan 31;2021(1).

43. Мизамов Ф.О., Рахманов К.Э., Махрамкулов З.М., Анарбоев С.А. Химиотерапия и про-

блемы рецидивного эхинококкоза печени. Вопросы науки и образования. 2022; №6(162): 65–73.

44. Ferrer Inaebnit E, Molina Romero FX, Segura Sampedro JJ, González Argenté X, Morón Canis JM. A review of the diagnosis and management of liver hydatid cyst. *Rev Esp Enferm Dig.* 2022 Jan;114(1):35-41. doi: 10.17235/reed.2021.7896/2021. PMID: 34034501.

45. Berto CG, Liou P, Coyle CM, Emond JC. Surgical management of cystic echinococcosis of the liver. *Curr Opin Infect Dis.* 2023 Oct 1;36(5):348-352. doi: 10.1097/QCO.0000000000000955. Epub 2023 Aug 4. PMID: 37548389.

46. Gökçe ON, Alkan S, Karadağ V. Cystic Echinococcosis Cases: A Retrospective Evaluation in a General Surgery Department. *Infect Dis Clin Microbiol.* 2024 Dec 19;6(4):291-297. doi: 10.36519/idcm.2024.425. PMID: 39744669; PMCID: PMC11687232.

47. Larrieu E, Uchiumi L, Salvitti JC, Sobrino M, Panomarenko O, Tissot H, et al. *Epidemiology,*

diagnosis, treatment and follow-up of cystic echinococcosis in asymptomatic carriers. *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 2018 Nov 9.

48. Al-Saeedi M, Ramouz A, Khajeh E, El Rafidi A, Ghamarnejad O, Shafiei S, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Probst P, Stojkovic M, Weber TF, Hoffmann K, Mehrabi A. Endocystectomy as a conservative surgical treatment for hepatic cystic echinococcosis: A systematic review with single-arm meta-analysis. *PLoS Negl Trop Dis.* 2021 May 12;15(5):e0009365. doi: 10.1371/journal.pntd.0009365. PMID: 33979343; PMCID: PMC8143402.

49. Bhalla VP, Paul S, Klar E. Hydatid Disease of the Liver. *Visc Med.* 2023 Oct. 39 (5):112-120.

50. Buscemi C, Randazzo C, Buscemi P, Caldarella R, Lombardo M, Buscemi S. Very Prolonged Treatment with Albendazole of a Case of Disseminated Abdominal Cystic Echinococcosis. *Trop Med Infect Dis.* 2023 Sep 15. 8 (9)

Для цитирования: Бабаджанов А.Х., Махмудов У.М., Раимов С.А. Трудности хирургического лечения рецидивного эхинококкоза печени (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 475–480. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17758751>